

VICTÓRIA BARBOSA ANDRADE MICHILES¹
ANDREIA ZANLUCA²

Contribuições do Serviço Social Frente às Realidades Comportamentais no Ambiente Escolar no Ensino Público

Contributions Of Social Work In The Face Of Behavioral Realities In The School Environment In Public Education

ARTIGO 5

53-64

1 Estudante de Serviço Social da Uniasselvi, Indaial-SC.

2 Professora da Uniasselvi, Mestra em Desenvolvimento Regional. Uniasselvi, Indaial-SC. E-mail: zanlucaandrea@gmail.com

Resumo: Os desafios ligados ao comportamento e à violência dentro das escolas são intrincados e requerem atenção legal voltada para a proteção das crianças e adolescentes, tornando essencial o papel do serviço social na resolução de conflitos nesse ambiente. O profissional do Serviço Social identifica e intervém nas demandas comportamentais dos alunos, mediando conflitos e oferecendo apoio às famílias. Atua como articulador entre a escola e serviços da rede de proteção social, garantindo acesso aos direitos básicos e promovendo intervenções integradas nos casos mais complexos. Trata-se de um artigo tipo revisão bibliográfica motivado pela necessidade de entender e aprimorar a atuação dos assistentes sociais nas escolas públicas. O estudo discute como esses profissionais podem mediar conflitos, orientar famílias e promover a inclusão dos estudantes. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições do Serviço Social frente as realidades comportamentais no ambiente escolar do ensino público para a promoção de um ambiente educativo mais positivo e inclusivo. Este estudo adota uma abordagem qualitativa descritiva por meio da pesquisa bibliográfica, explorando o papel do assistente social na esfera educacional, especialmente em relação aos comportamentos dos alunos em escolas públicas. A análise considera estudos publicados entre 2019 e 2024, incluindo artigos acadêmicos, teses, dissertações e livros pertinentes ao tema. Os resultados revelam que os profissionais desempenham um papel crucial na identificação e na intervenção em questões comportamentais

Palavras-chave: Violência Escolar. Serviço Social. Escola. Mediação.

Abstract: The challenges associated with behavior and violence in schools are complex and require legal attention focused on the protection of children and adolescents, making the role of social services essential in resolving conflicts in this environment. Social service professionals identify and intervene in students' behavioral demands, mediating conflicts and offering support to families. They act as liaisons between schools and social protection network services, ensuring access to basic rights and promoting integrated interventions in more complex cases. This is a literature review article motivated by the need to understand and improve the work of social workers in public schools. The study discusses how these professionals can mediate conflicts, guide families and promote student inclusion. The general objective of this research is to analyze the contributions of social services to behavioral realities in the public school environment in order to promote a more positive and inclusive educational environment. This study adopts a descriptive qualitative approach through bibliographic research, exploring the role of social workers in the educational sphere, especially in relation to student behavior in public schools. The analysis considers studies published between 2019 and 2024, including academic articles, theses, dissertations and books relevant to the topic. The results reveal that professionals play a crucial role in identifying and intervening in students' behavioral issues, facilitating conflict resolution, offering support and guidance to families and promoting students' mental health. It is concluded that Social Work is an important ally in the search for an inclusive and excellent education.

Keywords: School Violence. Social service. School. Mediation.

INTRODUÇÃO

O direito à educação da criança e do adolescente é um princípio fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069/90) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei nº 9.394/96). Estas legislações estabelecem que a educação deve proporcionar a plena formação do indivíduo para o melhor convívio em sociedade, para o trabalho e para a participação social. No entanto, no atual contexto brasileiro, o ensino público oferecido encontra-se em uma encruzilhada, refém de constantes reformas escolares que têm transformado a educação.

De um contexto de certeza, caracterizado por escolas elitistas, a educação pública brasileira transitou para um contexto de promessas, com a expansão da escola de massas que, em muitos casos, reproduz as desigualdades sociais existentes, inserindo-se em um cenário de incertezas e nutrindo ideias de exclusão.

Os aspectos comportamentais e a violência na escola são questões complexas que envolvem aspectos legais de proteção à criança e ao adolescente. Em muitos casos, há a necessidade de punição ao agressor, considerando que o ambiente escolar deve ser um local de interação e convivência mútua, onde as diferenças individuais são respeitadas. No entanto, a abordagem desses problemas requer métodos que vão além da punição ao agressor. É crucial sanar os traumas das vítimas e orientar os agressores sobre a importância do respeito ao próximo.

Nesse contexto, a motivação relacionada a essa temática, se deu a partir de nossas observações durante o estágio, onde se observou os desafios enfrentados pelos professores e alunos, que muitas vezes refletem situações de vulnerabilidade social, que podem interferir diretamente no desempenho escolar do aluno e do seu bem-estar psicossocial.

Justifica-se o presente estudo, na medida em que o contexto educacional apresenta desafios significativos relacionados às questões sociais que permeiam o campo de estágio do Serviço Social. Diante da crescente complexidade das demandas sociais, o ambiente escolar torna-se um espaço propício para a intervenção do assistente social, que atua na interface entre as problemáticas sociais e a educação.

A relevância desta pesquisa se evidencia diante da crescente preocupação com o aumento de comportamentos irruptivos entre os alunos, os quais têm impactos negativos no processo de aprendizagem e no clima escolar. Nesse contexto desafiador, a atuação do Assistente Social se torna fundamental para a promoção de um ambiente educativo mais positivo, inclusivo e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Assim, definiu-se como objetivo geral analisar as contribuições do Serviço Social frente as realidades comportamentais no ambiente escolar do ensino público para a promoção de um ambiente educativo mais positivo e inclusivo. Nesse contexto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: Destacar a atuação do Assistente Social no ambiente escolar; Identificar as principais realidades comportamentais que desafiam o cotidiano das escolas públicas; e Refletir sobre desafios e as oportunidades que o Serviço Social no enfrentamento as realidades comportamentais no ambiente escolar.

O estudo tem como norteadores as discussões de Diogo e Valduga (2021) no que se refere ao fato que o Serviço Social é uma profissão que tem como objetivo educar e revolucionar consciências, proporcionando novas discussões e trabalhando as relações interpessoais e grupais. Costa e Machado (2018), contribuem ao destacarem que a intervenção do Assistente Social é veiculadora de informações, atuando nas consciências por meio da linguagem que é a relação social.

Utiliza-se as percepções de Andrade (2021) no contexto que o Assistente Social, estando frente às mudanças sociais, desenvolve um trabalho de articulação e operacionalização, buscando estratégias de proposição e intervenção que resgatem a visão de integralidade e coletividade humana.

No ambiente escolar, essas expressões podem se traduzir em comportamentos disruptivos, evasão escolar e conflitos interpessoais. O papel do assistente social quando existentes é, portanto, mediar essas questões, promovendo um ambiente de aprendizagem seguro e inclusivo (Andrade, 2021). O profissional de Serviço Social, ao atuar nas escolas, não apenas diagnostica e coordena planos de ação, mas também trabalha em parceria com educadores, famílias e a comunidade para garantir que os direitos dos estudantes sejam respeitados e promovidos (Costa; Machado, 2018).

Isso envolve, nas palavras de Martins (2023), a criação de projetos que visam a prevenção da violência e a promoção da cidadania, alinhados aos princípios do ECA. Além disso, o assistente social contribui para a sensibilização da comunidade escolar sobre as realidades comportamentais dos alunos, muitas vezes influenciadas por fatores externos à escola, como a situação socioeconômica das famílias e as dinâmicas do bairro ou comunidade. Através de uma abordagem holística e interdisciplinar, o assistente social busca soluções que vão além da intervenção imediata, focando no desenvolvimento integral do aluno e na construção de uma cultura escolar que valorize a diversidade e a inclusão.

No contexto escolar, a interdisciplinaridade, conforme destacado por Costa e Machado (2018), representa um avanço na superação do pensamento fragmentado e disciplinar, promovendo a ideia de complementaridade recíproca entre as diversas áreas de conhecimento. Esse enfoque interdisciplinar permite uma integração mais holística e significativa dos saberes, facilitando uma compreensão mais completa e aplicada dos conteúdos pelos alunos.

Laval (2019) traz uma perspectiva enriquecedora ao destacar o papel do Assistente Social na escola. A atuação desse profissional contribui significativamente para a promoção de uma educação de qualidade, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Assistente Social tem um papel crucial na priorização do bem-estar e dos direitos das crianças e adolescentes, trabalhando para garantir que suas necessidades sejam atendidas de maneira integral.

A ESCOLA

A escola, como um dos principais equipamentos sociais, é constantemente desafiada a articular o conhecimento trabalhado no contexto escolar com a realidade social dos alunos, considerando seus problemas e necessidades sociais. Nesse sentido, torna-se essencial que a escola compreenda profundamente a realidade social dos seus alunos, reduzindo a distância que a separa do universo familiar (De Lima *et al.*, 2021).

A escola não é apenas uma reprodução das classes sociais; ela é uma instituição que deve elaborar e transmitir conhecimento e valores sociais. Além disso, a escola tem a responsabilidade de preparar os indivíduos para a vida em sociedade. Dessa forma, destaca-se a importância do trabalho com grupos de famílias no contexto escolar, visando fortalecer e integrar tanto crianças e adolescentes quanto seus pais na sociedade.

Para que a escola possa desempenhar seu papel social, é fundamental que ela desenvolva o senso crítico dos alunos, alinhando-se não apenas com a realidade dos estudantes, mas também com a realidade da comunidade em que está inserida. A escola deve, portanto, respeitar as realidades sociais, culturais e econômicas dos seus alunos. A partir desse entendimento, deve incentivar a participação da família no processo sócio-pedagógico, promovendo uma colaboração ativa entre a instituição escolar e a comunidade familiar.

A ESCOLA, COMO UM DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS SOCIAIS, É CONSTANTEMENTE DESAFIADA A ARTICULAR O CONHECIMENTO TRABALHADO NO CONTEXTO ESCOLAR COM A REALIDADE SOCIAL DOS ALUNOS

O direito à educação e à permanência nela são garantias constitucionais no Brasil, legitimadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/8.069/90) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96). Essas leis visam à formação de indivíduos para o mundo do trabalho e para uma participação ativa na sociedade, promovendo seu desenvolvimento pleno. No entanto, muitas escolas públicas enfrentam precariedades e pressão sociocomportamentais de alunos especialmente no que diz respeito à infraestrutura física e da violência e drogatização, comprometendo a eficácia desses processos educacionais (Santos, 2019).

O Serviço Social, nesse contexto, pode proporcionar maior segurança na implementação desses direitos. O profissional de Serviço Social atua além do ambiente escolar, sendo responsável pela elaboração, implementação, execução e avaliação das políticas sociais em diferentes esferas, incluindo a escola. Ao trazer para dentro das escolas a realidade do indivíduo em seu contexto histórico, o assistente social promove discussões sobre esse histórico social, trabalhando a realidade de forma a atrair os desejos e anseios dos alunos nas esferas escolar e familiar (Martins, 2023).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa tipo básica que visa a reflexões da atuação do Assistente Social, no campo educacional, notadamente no que se refere aos aspectos comportamentais de alunos da

rede pública de ensino. A pesquisa básica em Serviço Social refere-se a investigações sistemáticas que visam ampliar o conhecimento e a compreensão das questões sociais, do comportamento humano e do ambiente social (Alexandre, 2021).

O presente artigo visa compreender as contribuições do Serviço Social diante das realidades comportamentais no ambiente escolar no ensino público. Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática para identificar a necessidade da inclusão do assistente social nas escolas públicas. O estudo destaca a importância desse profissional na mediação de conflitos, orientação de famílias e promoção de um ambiente escolar mais inclusivo.

A investigação básica visa responder a questões fundamentais e explorar mecanismos e relações subjacentes sem necessariamente ter aplicações práticas imediatas. A pesquisa busca aprofundar os aspectos fundamentais do papel do Serviço Social no enfrentamento dos desafios comportamentais nas escolas públicas. Pretende compreender os fatores sociais subjacentes que contribuem para comportamentos perturbadores entre os estudantes e como as intervenções do Serviço Social podem abordar eficazmente estas questões.

A natureza da abordagem do objeto pesquisado envolve pesquisa qualitativa com abordagem multimodo, enfatizando uma perspectiva interpretativa e naturalista. Os pesquisadores qualitativos estudam fenômenos em seus ambientes naturais, buscando interpretá-los com base nos significados que as pessoas lhes atribuem. Este tipo de pesquisa é exploratória, visando investigar questões que não foram extensivamente estudadas. A pesquisa exploratória é tipicamente qualitativa e primária, fornecendo insights e compreensão iniciais.

Para os meios técnicos de investigação, este estudo emprega pesquisa bibliográfica. Conforme definido por Sefton e Galini (2022), a pesquisa bibliográfica é um processo sistemático de coleta, análise e interpretação de literatura, documentos e outras fontes relevantes existentes. O seu principal objetivo é rever e sintetizar a literatura dis-

ponível e os resultados da investigação para obter uma compreensão abrangente do tópico escolhido, identificar lacunas no conhecimento existente e informar futuras investigações ou práticas.

No contexto da educação pública, o Serviço Social utiliza-se das Teorias Sociais Críticas para compreender e intervir em questões comportamentais no ambiente escolar (Laval, 2019). Estas teorias criticam as estruturas de poder e as desigualdades sociais, apoiando ações profissionais que visam promover a justiça social e a emancipação humana.

Para analisar as dificuldades comportamentais nas escolas, recorreremos à Teoria Crítica da Sociedade, de Max Horkheimer e Theodor Adorno, e dos estudos de Reis *et al.* (2023), que sugerem que a alienação e o sofrimento inerentes às sociedades capitalistas impactam o comportamento individual. Esta perspectiva incentiva a olhar além dos sintomas para identificar as causas estruturais dos problemas comportamentais.

A Teoria da Reprodução Cultural de Pierre Bourdieu destaca como as instituições educacionais muitas vezes perpetuam as desigualdades sociais através da dominação simbólica, desvalorizando o conhecimento e as experiências dos estudantes de meios menos privilegiados (Silva; Silva, 2018). Esta análise enfatiza a necessidade de desafiar as práticas escolares excludentes.

Este estudo consiste em uma revisão de literatura, baseada em pesquisa bibliográfica a ser realizada no período de abril a novembro de 2024. Inicialmente, foi realizada uma análise dos títulos e resumos dos materiais para uma triagem preliminar, seguida pela seleção dos que atendam aos critérios de inclusão estabelecidos durante o processo de revisão.

Seguindo as diretrizes de Creswell e Creswell (2021), para a realização pesquisa bibliográfica, serão examinados vários tipos de fontes, incluindo livros, artigos de periódicos, artigos de conferências, teses e dissertações. Onde na análise, resultados e discussões será feito por meio da abordagem qualitativa.

Mattar e Ramos (2021) destacam que a pesquisa qualitativa em Serviço Social se refere a uma abordagem que se concentra na compreensão das complexidades, significados e experiências subjetivas de indivíduos, grupos e comunidades dentro de seu contexto social. Nesse tipo de abordagem, se enfatiza a exploração do comportamento humano, dos fenômenos sociais e das experiências vividas pelas pessoas por meio de observações aprofundadas e análise textual.

O estudo foi conduzido precedido de busca tendo como referências dos artigos selecionados para identificar fontes relevantes que cumpram os critérios de inclusão desta revisão. Os critérios de inclusão abrangem artigos publicados entre 2019 e 2024, e que abordem a temática proposta, incluindo artigos, teses, dissertações e livros.

Adota-se como critérios de inclusão estudos na forma de livros, artigos, teses e dissertações publicados entre 2018 e 2024 publicados de forma on-line, ou impressas nas plataformas Scielo, Google Academic e CAPES. Com preferência para os mais recentes, redigidos em português. O processo de seleção compreenderá duas etapas: uma triagem inicial baseada em títulos e resumos, seguida por uma leitura completa dos artigos selecionados na primeira etapa.

A extração de dados foi realizada visando reunir informações essenciais sobre as temáticas a serem abordadas, buscando identificar os principais resultados dos estudos selecionados. Os resultados então foram analisados e sintetizados, proporcionando uma visão abrangente e atualizada sobre essas percepções. As questões éticas relacionadas à citação dos autores dos artigos selecionados são observadas e realizadas de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os dados pertinentes encontrados nos estudos selecionados foram extraídos para caracterizá-los individualmente. Foram excluídas desta revisão pesquisas que não se encaixem na temática proposta, bem como monografias, editoriais e estudos duplicados.

ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados a partir dos 14 estudos incluídos foram analisados qualitativamente. A análise focou-se nas seguintes áreas:

- **Identificação de Demandas Escolares:** os estudos destacaram a necessidade de identificar e intervir nas questões comportamentais dos alunos.
- **Papel do Assistente Social:** evidenciou-se a importância do assistente social na mediação de conflitos, orientação familiar e promoção da inclusão social.
- **Integração com a Rede de Proteção Social:** o assistente social é visto como articulador entre a escola e os serviços de proteção social, garantindo direitos básicos e melhorando o ambiente escolar.

Os resultados revelam que os assistentes sociais desempenham um papel crucial na promoção de um ambiente educativo positivo e inclusivo. Eles ajudam na identificação e intervenção em questões comportamentais, facilitam a resolução de conflitos, oferecem suporte e orientação às famílias e promovem a saúde mental dos estudantes. Estudos, como os de Alexandre (2021), apontam que a pesquisa qualitativa em Serviço Social é fundamental para entender as complexidades e experiências subjetivas dos indivíduos no contexto escolar. Este tipo de abordagem permite uma compreensão profunda dos fenômenos sociais e das experiências vividas pelos alunos.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Diferentemente de outros profissionais que compõem as equipes multiprofissionais e interdisciplinares do sistema de ensino, o Assistente Social possui uma formação específica que o habilita a atuar em situações de drogadição, conflitos familiares, violência intra e extrafamiliar,

evasão escolar, entre outros desafios. A presença do Assistente Social nas escolas pode contribuir significativamente para a promoção de um ambiente escolar mais acolhedor, inclusivo e seguro (Tardelli; Suave, 2022).

O profissional do Serviço Social atua na identificação e intervenção nas demandas comportamentais dos alunos, promovendo a mediação de conflitos, oferecendo orientação e apoio às famílias, e contribuindo para a promoção da inclusão dos estudantes. Além disso, o Assistente Social pode desempenhar um papel de articulador entre a escola e outros serviços da rede de proteção social, como saúde, assistência social, justiça e educação. Ele trabalha em conjunto com outros profissionais para garantir o acesso dos alunos e suas famílias aos direitos sociais básicos e promover uma intervenção integrada e efetiva nos casos de maior complexidade.

Segundo Laval (2019), o campo educacional não é apenas um futuro campo de trabalho para o Assistente Social, mas sim um componente concreto de sua atuação profissional que precisa ser desvelado. A atuação do Assistente Social em equipes interdisciplinares possibilita uma visão mais ampliada e compreensões mais consistentes dos processos sociais, permitindo a articulação de propostas de ações efetivas a partir do resgate da visão de integralidade humana.

É fundamental lembrar que crianças e adolescentes também têm deveres, como o dever de respeitar e cumprir as regras estabelecidas pela escola, bem como participar de forma responsável no processo educativo. Nesse contexto, o Assistente Social pode atuar na orientação e sensibilização dos alunos sobre seus direitos e deveres, promovendo a formação cidadã e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Portanto, a atuação do Assistente Social frente às realidades comportamentais dos alunos da escola pública é essencial para promover uma educação mais inclusiva, democrática e comprometida com a formação integral dos estudantes.

A PRESENÇA DO ASSISTENTE SOCIAL NA ESCOLA REPRESENTA UM AVANÇO SIGNIFICATIVO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONTRIBUINDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA, DEMOCRÁTICA E COMPROMETIDA COM A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES

O profissional de Serviço Social, por meio de sua intervenção qualificada e contextualizada, contribui para enfrentar os desafios contemporâneos da vivência escolar e promover a equidade e a justiça social no contexto educacional (Andrade, 2021).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A importância da atuação do Assistente Social no contexto educacional é reconhecida pela sociedade e pelo Estado, como evidenciado pela criação do Projeto de Lei nº 3688/2000, que dispõe sobre a prestação de serviço do Assistente Social e do Psicólogo nas redes públicas de educação básica (Silva; Silva, 2018). A necessidade de regulamentar a contratação desses profissionais específicos para compor as equipes multidisciplinares dentro das unidades de ensino reflete a preocupação com a realidade cada vez mais complexa e agravada das escolas.

Após quase duas décadas de tramitação, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 13.935, que trata da prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Durante esses 20 anos, entidades representativas do Serviço Social e da Psicologia se mobilizaram para demonstrar à sociedade e aos

parlamentares a importância da atuação desses profissionais na ampliação da formação humana de maneira construtiva, inclusiva e participativa.

Conforme destaca Martins (2023), com a Lei nº 13.935/2019 a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas tornou-se uma obrigação legal. No entanto, até setembro de 2023, apenas 85 escolas haviam cumprido essa norma. Entidades de classe e profissionais da área da educação têm se mobilizado no Senado para garantir a implementação da lei. Menezes (2022) afirma que o Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) que a atuação desses profissionais pode melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas e reduzir os casos de violência.

A presença do Assistente Social na escola representa um avanço significativo na efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, contribuindo para a consolidação de uma educação mais inclusiva, democrática e comprometida com a formação integral dos estudantes. A atuação do profissional de Serviço Social no ambiente escolar é, portanto, um importante recurso para enfrentar os desafios contemporâneos da educação e promover a equidade e a justiça social no contexto educacional.

A legislação estabelece que as redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais, com prazo de um ano para sua implementação. Contudo, o impacto da pandemia da COVID-19 na educação pública prejudicou a efetividade dessa implementação. As equipes multiprofissionais devem desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Para isso, devem considerar o Projeto Político Pedagógico (PPP) das redes públicas de educação básica e de seus estabelecimentos de ensino.

Desde a sanção da Lei nº 13.935/2019, as entidades de Serviço Social e Psicologia têm enfrentado

desafios na sua implementação, especialmente no que diz respeito à garantia de recursos financeiros nos estados e municípios. No final de 2021, a Lei nº 14.276 modificou as regulamentações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A nova legislação permitiu que os recursos alocados na parcela de 30% pudessem ser utilizados pelos municípios, estados e o Distrito Federal para custear a remuneração de profissionais da Psicologia e do Serviço Social que atuam nas equipes multiprofissionais da rede pública de educação básica (Martins, 2023).

Nas palavras de Menezes (2022), a data de atualização da Lei do Fundeb permanente foi adiada para 31 de outubro de 2023, com a definição dos novos índices de distribuição dos recursos do Fundo sendo aplicável no exercício de 2024. Embora o objetivo inicial de incluir esses profissionais no percentual de 70% destinado ao pagamento de profissionais da educação não tenha sido alcançado, a nova legislação reconhece a importância da Lei nº 13.935/2019 no custeio do Fundeb.

O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e outras entidades envolvidas entendem que a atuação de profissionais de Psicologia e Serviço Social na rede básica de ensino agrega qualidade ao processo de aprendizado e formação social dos estudantes, além de melhorar a convivência escolar e a relação entre família e escola, integrando as equipes multidisciplinares como profissionais da Educação.

O Assistente Social desempenha um papel crucial frente às realidades comportamentais educacionais dos alunos das escolas públicas, atuando de forma integrada e colaborativa com outros profissionais da área de Educação. É importante ressaltar que o Assistente Social não substitui as ações dos profissionais tradicionais da educação, mas sim complementa e auxilia a escola no enfrentamento de questões complexas e multidimensionais que envolvem os alunos e suas famílias.

É essencial criar um ambiente escolar que valorize e respeite os direitos das crianças e adolescentes, incentivando-os a compreender a importância de cumprir com seus deveres. O desenvolvimento infantil adequado requer que a criança aprenda sobre limites e comportamentos sociais apropriados, capacitando-a para se proteger e colaborar com os outros. É fundamental promover a participação ativa, o diálogo e a compreensão mútua entre alunos, educadores e toda a comunidade escolar, tanto em casa quanto na escola.

Conforme destacado por Carneiro *et al.* (2022), crianças e adolescentes são protagonistas de seu próprio desenvolvimento e têm o dever de participar ativamente da construção do conhecimento, respeitando os colegas e professores, e zelando pela harmonia e segurança no ambiente escolar. Nesse contexto, a atuação do assistente social frente às realidades comportamentais dos alunos da escola pública é de suma importância.

Assim, o assistente social desempenha um papel fundamental ao trabalhar em conjunto com a comunidade escolar para promover um ambiente educacional inclusivo, democrático e comprometido com a formação integral dos estudantes. Através de sua intervenção qualificada e contextualizada, o profissional de Serviço Social contribui para enfrentar os desafios contemporâneos da vivência escolar, promovendo a equidade, a justiça social e a formação cidadã dos alunos.

As contribuições do Assistente Social frente às realidades comportamentais educacionais dos alunos das escolas públicas são essenciais para enfrentar os desafios contemporâneos da vivência escolar. Com o passar dos anos, a dinâmica escolar tem se transformado, e novas demandas têm emergido, trazendo consigo desafios significativos para os profissionais da educação. Conflitos, situações de violência, drogadição, evasão escolar e baixo rendimento escolar são realidades presentes no cotidiano das instituições de ensino, exigindo abordagens integradas e especializadas para sua resolução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da compreensão das complexas dinâmicas presentes nas escolas públicas, o Serviço Social se destaca como um aliado fundamental na promoção de uma educação inclusiva e de qualidade. Suas práticas baseadas nos princípios da justiça social, da equidade e do respeito à diversidade contribuem significativamente para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor, democrático e propício ao aprendizado.

Portanto, fica evidente que investir no fortalecimento e na ampliação das ações do Serviço Social nas escolas públicas é essencial para enfrentar os desafios presentes nas realidades comportamentais dos estudantes, garantindo, assim, uma educação que verdadeiramente promova o pleno desenvolvimento humano e social.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, A. F. **Metodologia científica: princípios e fundamentos**. 3. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2021.

ANDRADE, A. **Serviço Social: a garantia do direito à educação em Territórios Educativos de Intervenção Prioritária**. 2021. Dissertação (Mestrado em Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco) – Instituto de Superior de Serviço Social do Porto, Porto, 2021. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/37095/1/AmandaAndrade.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2024.

CARNEIRO, S. *et al.* A medida socioeducativa de internação nos Centros de Socioeducação do Paraná: uma revisão sistemática das teses e dissertações no estado. **Serviço Social em Revista**, v. 25, n. 2, p. 460-486, 2022. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/45548>. Acesso em: 5 abr. 2024.

COSTA, C. B.; MACHADO, M. M. **Políticas públicas e Educação de Jovens e Adultos no Brasil**. São Paulo: Cortez Editora, 2018.

DE LIMA, W. F. *et al.* Desafios e possibilidades do serviço social no cenário educacional: revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22167/19564>. Acesso em: 10 abr. 2024.

DIOGO, E.; VALDUGA, T. O/a assistente social na educação: implicações para uma escola inclusiva. **Aprender**, p. 49-63, 2021. Disponível em: <http://aprender.esep.pt/index.php/aprender/article/view/134>. Acesso em: 4 abr. 2024.

LAVAL, C. **A escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019.

MARTINS, E. B. C. **O trabalho do/a assistente social na Educação Básica privada/confessional: experiências profissionais no Estado de São Paulo**. Curitiba: CRV, 2023.

MATTAR, J.; RAMOS, D. K. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas**. Coimbra: Editora 70, 2021.

MENEZES, S. V. T. de. **O trabalho das assistentes sociais entre labirintos e saídas: trilhas da educação básica em Manaus**. 2022. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/9251/9/Disserta%20a7%20a3o_ShirleyMenezes_PPGSS.pdf. Acesso em: 6 maio 2024.

REIS, M. *et al.* Núcleo de Pesquisa Social: Teoria Crítica da Sociedade, Cultura e Educação. In: SEMINÁRIO DE GRUPOS DE PESQUISAS SOBRE CRIANÇAS E INFÂNCIAS, 8., 2023, Curitiba. **Anais [...]: Infâncias e justiça social: perspectivas no contexto brasileiro**. Curitiba: [s.n.], 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/grupeci-2023/trabalhos/nucleo-de-pesquisa-social-teoria-critica-da-sociedade-cultura-e-edu> caca%20o?lang=pt-br. Acesso em: 22 maio 2024.

SANTOS, A. M. dos. **Serviço Social na Educação: um estudo das atribuições profissionais em escolas públicas municipais**. 2019. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/16273/1/000496379-Texto%20completo-0.pdf>. Acesso em: 20 maio 2024.

SEFTON, A. P.; GALINI, M. E. **Metodologias ativas**: desenvolvendo aulas ativas para uma aprendizagem significativa. São Paulo: Freitas Bastos, 2022.

SENNA, C. U.; VOGEL, F. L.; SOUZA, F. J. S. de. **Abandono e evasão escolar no ensino médio capixaba**: contribuições das ciências comportamentais aplicadas. 2021. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas) – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/9b59f976-a93b-4a8a-a273-71381a410980/content>. Acesso em: 3 abr. 2024.

SILVA, M. da; SILVA, A. G. da. Professores e Alunos: o engendramento da violência da escola. **Educação & Realidade**, v. 43, p. 471-494, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/KkpwpK7Q8ydWrtpz7gG663p/?lang=pt>. Acesso em: 2 abr. 2024.

TARDELLI, T. A. C. O.; SUAVE, A. M. Expressões da Questão Social na Escola: Repercussões no Processo de Aprendizagem. **Humanidades & Inovação**, v. 9, n. 12, p. 187-202, 2022. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/6039>. Acesso em: 8 abr. 2024.

VERONEZE, R. T. **Debates contemporâneos do Serviço Social**. Curitiba: Editora Intersaberes, 2022.